

ESCOAMENTO EM TORNO DE UM ROTOR "S" ESTÁTICO E 2D, UTILIZANDO OS MÉTODOS DE FRONTEIRA IMERSA E PSEUDOESPECTRAL DE FOURIER

Mylena C. Silva¹, Andreia A. Nascimento^{1,2}

¹Laboratório de Engenharia Térmica e Fluidos (LATEF), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG), Av. Esperança, Al. Ingá, Prédio: B5, Campus Samambaia, CEP: 74690-900, Goiânia, Goiás, Brasil.

mylena.carvalho@discente.ufg.br, aanascimento@ufg.br

²Centro de Excelência em Tecnologias de Hidrogênio e Energia Sustentável (CEHTES), Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil.

aanascimento@ufg.br

Resumo. Os rotores Savonius são turbinas eólicas de eixo vertical caracterizadas pela sua forma em "S", baixa velocidade, baixo ruído e capacidade de partida eficiente. Compostas por duas pás semicilíndricas, a rotação é iniciada pela interação do fluido com as superfícies das pás, gerando torques combinados. Para melhorar a compreensão do comportamento dessa turbina, este estudo apresenta um modelo simplificado do escoamento ao redor do rotor estático, utilizando o Método Pseudoespectral de Fourier acoplado ao Método de Fronteira Imersa. O modelo assume um fluido incompressível, Newtoniano, com propriedades constantes, sem transferência de calor ou efeitos gravitacionais, e uma análise bidimensional. Os resultados, baseados em $Re_D = 200$, avaliam o escoamento sobre o rotor estático e mostram que a pá de avanço tem um coeficiente de arrasto maior, em comparação com a pá de retorno. Esse comportamento sugere a direção de rotação do rotor sob as condições de escoamento pré-estabelecidas em uma rotação livre.

Palavras-chave: Rotor Savonius. Turbina de Eixo Vertical. Dinâmica de Fluidos Computacional. Fronteira Imersa. Fourier Pseudoespectral.

INTRODUÇÃO

As turbinas eólicas convertem a energia do vento em eletricidade e existem diversos modelos e tamanhos disponíveis. A principal distinção entre esses modelos está na orientação do eixo do rotor, podendo ser turbinas de eixo vertical (VAWT) ou de eixo horizontal (HAWT). A turbina Savonius, um modelo de VAWT desenvolvido inicialmente por Savonius (1931), é reconhecida por suas pás em formato de "S", que operam utilizando tanto as superfícies

côncavas quanto convexas para capturar e converter a energia do vento (MANWELL; MCGOWAN; ROGERS, 2010).

Apesar de seu design característico, várias modificações têm sido propostas para melhorar sua eficiência (SOBCZAK et al., 2020; LEE; LEE; LIM, 2016). As pesquisas em torno das turbinas Savonius têm focado em diversos aspectos, como a análise das taxas de sobreposição em turbinas de rotação livre (HASSANZADEH; MOHAMMADNEJAD, 2019), a flexibilidade das pás (MARINIĆ-KRAGIĆ; VUČINA; MILAS, 2019; ALOM; SAHA, 2019a) e os efeitos de pás fixas e flexíveis (MARCHEWKA et al., 2021). Além disso, estudos têm explorado lâminas elípticas (MRIGUA et al., 2020) e estágios sobrepostos por meio de simulações 3D (ALOM; SAHA, 2019b).

Embora simulações 3D e modelos de turbulência sejam frequentemente utilizados na análise das turbinas Savonius (SOBCZAK et al., 2020; MARINIĆ-KRAGIĆ et al., 2019), modelos bidimensionais também se mostram representações eficazes de seu comportamento (ALOM; SAHA, 2019a; TIAN et al., 2015). Métodos numéricos, como o Método dos Volumes Finitos (FVM) e o Método dos Elementos Finitos (FEM), são comumente empregados nessas simulações. A presente pesquisa, no entanto, propõe uma metodologia que combina o Método Pseudospectral de Fourier (FPM) com o Método da Fronteira Imersa (IBM) (MARIANO et al., 2011). Essa abordagem tem sido validada para simulações com e sem interação fluido-estrutura (NASCIMENTO et al., 2020; NASCIMENTO et al., 2024; MARIANO et al., 2022) e oferece custos computacionais consideravelmente menores para simulações bidimensionais (NASCIMENTO et al., 2016).

O estudo tem como objetivo simular o escoamento em torno de um rotor Savonius estático utilizando o Método Pseudospectral de Fourier acoplado ao Método da Fronteira Imersa (IMERSPEC).

METODOLOGIA

Modelo Matemático do escoamento

O modelo matemático utilizado para descrever o comportamento do escoamento ao redor do rotor é baseado na equação da continuidade eq. (1) e na equação de Navier-Stokes eq. (2),

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (u_i u_j) = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + f_i, \quad (2)$$

onde t representa o tempo (s), $u_i(x,t)$ é o vetor de velocidade (m/s), e x é o vetor posição no campo Euleriano bidimensional. O termo $p=p^*/\rho$ é a relação entre o campo de pressão estática p^* (N/m²) e a massa específica do fluido ρ (kg/m³). O termo ν representa a viscosidade cinemática do fluido (m²/s). Finalmente, $f_i=f_i^*/\rho$ é uma relação entre a força oriunda do método de fronteira imersa f_i^* (N/m³) e a massa específica (ρ). Os termos i e j são índices de notação tensorial.

As Eqs. (1) e (2), utilizadas no modelo matemático, consideram um fluido incompressível, Newtoniano, com propriedades constantes, sem transferência de calor ou efeitos gravitacionais, e com análise bidimensional.

Método Pseudospectral de Fourier

O Método Pseudospectral de Fourier transforma as variáveis primitivas do espaço físico para o espaço espectral, utilizando a transformada direta de Fourier (BRIGGS; HENSON, 1995). Assim, a eq. (1), transformada para o espaço espectral, se torna eq. (3), definindo um plano de divergência zero,

$$ik_i \hat{u} = 0, \quad (3)$$

onde $\hat{u}(k, t)$ é o campo de velocidade no espaço espectral, k é o vetor de onda e i é a unidade imaginária $\sqrt{-1}$. Já a eq. (2), transformada para o espaço espectral de Fourier, é descrita na eq. (4),

$$\frac{\partial \hat{u}_i}{\partial t} + ik_i(\widehat{u_i u_j}) = -ik_i \hat{p} - \nu k^2 \hat{u}_i + \hat{f}, \quad (4)$$

onde k^2 é o quadrado do vetor de onda k e é calculado como $k^2 = k_i k_j$.

Método da Fronteira Imersa (IBM)

O Método da Fronteira Imersa utiliza dois domínios independentes: o domínio Lagrangiano (Γ) para a geometria imersa no fluido, e o domínio Euleriano (Ω) para o plano cartesiano fixo onde ocorre o escoamento (MARIANO et al., 2022) (NASCIMENTO et al., 2024). O termo fonte pode ser escrito como,

$$\hat{f}_i(x, t) = \sum_{\Gamma} D_h(x - X) F_i(X, t) \Delta s^2, \quad (5)$$

influenciado pela força Lagrangiana (F_i), o espaçamento entre os pontos que definem a geometria (Δs) e a função de distribuição,

$$D_h(x - X) = \frac{1}{\Delta x^2} W_c(r_x) W_c(r_y) \quad (6)$$

onde $r_x = \frac{x-X}{\Delta x}$, $r_y = \frac{y-Y}{\Delta y}$, Δx e Δy são os espaçamentos entre os pontos na malha Euleriana em x e y , respectivamente, e W_c é a função de peso.

$$W_c(r) =$$

$$\begin{cases} 1 - \frac{1}{2}|r| - |r|^2 + \frac{1}{2}|r|^3 & \text{se } 0 \leq |r| < 1 \\ 1 - \frac{11}{6}|r| + |r|^2 - \frac{1}{6}|r|^3 & \text{se } 1 \leq |r| < 2 \\ 0 & \text{se } 2 \leq |r| \end{cases} \quad (7)$$

Mais detalhes sobre a combinação do Método Pseudospectral de Fourier e do Método da Fronteira Imersa, que compõem a metodologia IMERSPEC, podem ser encontrados no trabalho de Mariano et al. (2022) e Nascimento et al. (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O modelo físico simplificado da turbina Savonius estática, Fig. 1, consiste na combinação de uma pá de avanço (côncava, quando perpendicular ao escoamento) e uma pá de retorno (convexa, quando perpendicular ao escoamento), que formam o perfil em "S" (Ueda, 2019). O domínio euleriano possui comprimentos $L_x=16D$ no eixo x e $L_y=8D$ no eixo y , com $3D$ de comprimento para a zona de esteira (ZB) e D de comprimento para a zona frontal (ZF). A geometria está localizada a uma distância de $8D$ em comprimento e $4D$ em altura.

Figura 1. Modelo físico simplificado.

Os parâmetros da simulação estão apresentados na Tab. 1, onde D é o diâmetro total da geometria. A velocidade uniforme na entrada U_∞ e o número de Reynolds (Re_D) são definidos como um parâmetro de entrada e a partir dele é possível calcular a viscosidade cinemática ($\nu=U_\infty D/Re_D$). O tempo final é adimensionalizado como $tf^*=2U_\infty/D$.

Tabela 1. Parâmetros da simulação

Parâmetros	Nomenclatura	Valores
Pontos de colocação	$N_x \times N_y$	1024 x 512
Diâmetro (m)	D	2
Número de Reynolds	ReD	200
Número de Courant	CFL	0,1
Tempo final adimensional	t_f^*	300
Velocidade uniforme na entrada (m/s)	U_∞	1,00

Com a separação das camadas limite ao redor da turbina Savonius estática, a maior parte do escoamento em contato com a geometria é direcionada para a pá de avanço, criando uma interação complexa com a geometria. A jusante da geometria, recirculações se desenvolvem, inicialmente de forma simétrica, indicando a formação e evolução de zonas de baixa pressão e a estrutura geral do escoamento ao redor da turbina.

A Fig. 2 apresenta o campo de vorticidade ω_z , com valores de escala definidos pela faixa $-5 \leq \omega_z \leq 5$. Nesse campo, a coloração branca representa recirculações negativas (horárias), enquanto o azul escuro indica recirculações positivas (anti-horárias). Inicialmente, nas estruturas contra-rotativas a jusante do escoamento, em $t^*=5$ e $t^*=10$, observa-se que a recirculação negativa aumenta de tamanho, empurrando a estrutura positiva para a camada de cisalhamento. Posteriormente, entre $t^*=10$ e $t^*=25$, ocorrem os primeiros desprendimentos de estruturas contra-rotativas alternadamente, formando a esteira, que pode ser observada de $t^*=25$ a 110 .

Figura 2. Evolução temporal do campo de vorticidade $-5 \leq \omega_z \leq 5$.

A evolução temporal do coeficiente de arrasto e do coeficiente de sustentação é calculada separadamente para a pá de avanço e a pá de retorno. Os coeficientes médios são calculados a partir do tempo $t^*=200$ e mostrado na Tab. 2. Observa-se que o coeficiente de arrasto é maior para a pá de avanço, enquanto o coeficiente de sustentação é maior para a pá de retorno. Isso indica uma maior contribuição da pá de avanço para a rotação no sentido anti-horário, considerando todos os torques gerados pelas forças horizontais e verticais.

Tabela 2. Valores médios dos coeficientes de arrasto e sustentação

Pá	C_D	C_L
Retorno	2,7122	1,9280
Avanço	3,6747	0,3595

CONCLUSÕES

Neste trabalho, o método Pseudospectral de Fourier, acoplado ao Método da Fronteira Imersa, que juntos formam a metodologia IMERSPEC, foi utilizado para estudar o comportamento dinâmico de um modelo simplificado de turbina Savonius estática. A forma de cada semicilindro induz recirculações a jusante do rotor, gerando uma esteira que, ao atingir o estado de escoamento plenamente desenvolvido, indica coeficientes de arrasto mais elevados para a pá de avanço. Esse comportamento sugere que a geometria côncava contribui de forma mais significativa, gerando uma possível rotação no sentido anti-horário em uma turbina submetida aos mesmos parâmetros de escoamento, mas com rotação livre.

Agradecimentos. Os autores expressam sua gratidão à Eletrobras, ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D) da ANEEL, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), ao Centro de Excelência em Tecnologias de Hidrogênio e Energia Sustentável (CEHTES) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) pelo apoio financeiro e infraestrutura fornecidos para o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALOM, N.; SAHA, U. K. Influence of blade profiles on Savonius rotor performance: Numerical simulation and experimental validation. *Energy Conversion and Management*, v. 186, p. 267–277, 2019a.
- ALOM, N.; SAHA, U. K. Influence of blade profiles on Savonius rotor performance: Numerical simulation and experimental validation. *Energy Conversion and Management*, v. 186, p. 267–277, 2019b.
- BRIGGS, W. L.; HENSON, V. E. *The DFT: an owner's manual for the discrete Fourier transform*. SIAM, 1995.
- HASSANZADEH, R.; MOHAMMADNEJAD, M. Effects of inward and outward overlap ratios on the two-blade Savonius type of vertical axis wind turbine performance. *International Journal of Green Energy*, v. 16, n. 15, p. 1485–1496, 2019.
- LEE, J.-H.; LEE, Y.-T.; LIM, H.-C. Effect of twist angle on the performance of Savonius wind turbine. *Renewable Energy*, v. 89, p. 231–244, 2016.
- MANWELL, J. F.; MCGOWAN, J. G.; ROGERS, A. L. *Wind energy explained: theory, design and application*.

John Wiley & Sons, 2010.

- MARCHEWKA, E.; SOBCZAK, K.; REOROWICZ, P.; OBIDOWSKI, D. S.; JÓŹWIK, K. Application of overset mesh approach in the investigation of the Savonius wind turbines with rigid and deformable blades. *Archives of Thermodynamics*, v. 42, n. 4, 2021.
- MARINIĆ-KRAGIĆ, I.; VUČINA, D.; MILAS, Z. Concept of flexible vertical-axis wind turbine with numerical simulation and shape optimization. *Energy*, v. 167, p. 841–852, 2019.
- MARIANO, F. P. Soluções Numéricas de Navier Stokes Utilizando uma hibridação das Metodologias Fronteira Imersa e Pseudospectral de Fourier. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011.
- MARIANO, F. P.; MOREIRA, L. d. Q.; NASCIMENTO, A. A.; SILVEIRA-NETO, A. An improved immersed boundary method by coupling of the multi-direct forcing and Fourier pseudo-spectral methods. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 44, n. 9, p. 388, 2022.
- MRIGUA, K.; TOUMI, A.; ZEMAMOU, M.; OUHMMOU, B.; LAHLOU, Y.; AGGOUR, M. CFD investigation of a new elliptical-bladed multistage Savonius rotors. *International Journal of Renewable Energy Development*, v. 9, n. 3, 2020.
- NASCIMENTO, A.; MARIANO, F.; SILVEIRA-NETO, A.; PADILLA, E. A comparison of Fourier pseudospectral method and finite volume method used to solve the Burgers equation. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 36, p. 737–742, 2014.
- NASCIMENTO, A. A.; MARIANO, F. P.; PADILLA, E. L. M.; SILVEIRA-NETO, A. Comparison of the convergence rates between Fourier pseudo-spectral and finite volume method using Taylor-Green vortex problem. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 42, p. 1–10, 2020.
- NASCIMENTO, A. A.; MARIANO, F. P.; PADILLA, E. L. M.; SILVEIRA-NETO, A. Coupling of the immersed boundary and Fourier pseudo-spectral methods applied to solve fluid–structure interaction problems. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 46, n. 4, p. 1–15, 2024.
- NASCIMENTO, A. A. et al. Métodos pseudoespectral de Fourier e fronteira imersa aplicados a escoamentos simplificados de engenharia de perfuração, 2016.
- SAVONIUS, S. J. The s-rotor and its applications. *Mechanical Engineering*, v. 53, n. 5, p. 333–338, 1931.

- SOBCZAK, K.; OBIDOWSKI, D.; REOROWICZ, P.; MARCHEWKA, E. Numerical investigations of the Savonius turbine with deformable blades. *Energies*, v. 13, n. 14, p. 3717, 2020.
- TIAN, W.; SONG, B.; VANZWIETEN, J. H.; PYAKUREL, P. Computational fluid dynamics prediction of a modified Savonius wind turbine with novel blade shapes. *Energies*, v. 8, n. 8, p. 7915–7929, 2015.
- UEDA, Y. Numerical analysis of flow-induced rotation of an s-shaped rotor. *Journal of Fluid Mechanics*, v. 867, p. 77–113, 2019.
- WHITE, F. M.; MAJDALANI, J. *Viscous fluid flow*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2006.